

DICURSUL INSTIGATOR LA URĂ ÎN CAMPANIA ELECTORALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

TATIANA VERDEȘ,

doctor în filologie, conferențiar universitar interimar
Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

Political discourse is one of the most complex and diverse acts of communication, in recent years, more and more, highlighting the instigating messages of hate. The present study proposes an analysis of the political discourse in the Republic of Moldova, especially the one aimed at attacking, intimidating, humiliating, discrediting or incitement to violence or actions that can harm a person or a group of people, this being more pronounced in electoral campaigns. Discursive forms and communication elements will be exploited by reference to pragmatism and persuasion, emphasizing the elements that feed the instigator's speech into hatred, the latter becoming a tool for manipulating public opinion.

Key-words: *Political discourse, public opinion, electoral campaigns.*

In literatura academică din sfera științelor sociale, dar și în sursele juridice și organizații internaționale lipsește o definiție unanim acceptată a conceptului de **discurs instigator la ură** (DIU). Astfel că, în articolul dat vom face trimitere la actele juridice considerate relevante subiectului și care stau la temelia legislației europene și naționale.

Conform Recomandării 97 (20) a Comitetului de Miniștri din cadrul Consiliului Europei, termenul „discurs instigator la ură” trebuie să fie înțeles ca acoperirea tuturor formelor de exprimare care diseminează, incită, promovează și justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau a altor forme de ură bazate pe intoleranță, incluzând: intoleranța exprimată pe naționalismul agre-

siv sau etnocentrismul, discriminarea și ostilitatea împotriva minorităților, migraților și a persoanelor ce sunt descendenți ai imigranților. Deși, între discursul instigator la ură și libertatea de exprimare există o limită foarte fină, Convenția Europeană a Drepturilor Omului // Convenția Nr. 1950, pentru *Apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale*, prin Art. 10, prevede că „1. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare, libertatea de opinie și libertatea de a primi sau de a comunica informații ori idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere”, specificând, în același aliniat că „prezentul articol nu împiedică statele să supună societățile de radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare”. Punctul 2 vizează că executarea acestor

libertăți poate fi supusă unor restrângeri, condiții, sancțiuni, „măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea națională, integritatea teritorială sau siguranța publică, apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor, protecția sănătății sau a moralei, protecția reputației sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informații confidențiale sau pentru a garanta autoritatea și imparțialitatea puterii judecătorești”, care ar permite a considera inofensive unele afirmații.

În prezent, foarte populară, în acest sens, este formula din engleză „*hate speech*”, care înglobează în general discursul destinat atacării, intimidării, umilirii sau incitării la violență, ori la acțiuni care pot produce prejudicii împotriva unei persoane sau unui grup de persoane pe motiv de rasă, etnie, naționalitate, vârstă, religie, sex, categorie socială, orientare sexuală, dizabilitate etc. Bineînțeles că, cel mai des vom găsi referiri la discursul instigator la ură când se abordează discriminarea, stereotipurile, prejudecățile și excluderea socială.

Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI), în 2015, prin Recomandarea nr. 15, care vizează combaterea discursului instigator la ură, definește conceptul ca fiind *activitatea de advocacy*, promovare sau incitare a denigrării, ură sau desconsiderare a unei persoane sau a unui grup de persoane, hărțuire, insultă, stereotipuri negative, stigmatizarea sau amenințarea fiecărei persoane sau a mai multor persoane și orice justificare a tuturor formelor de exprimare, bazate pe „rasă”, culoare, limbă, religie sau credințe, naționa-

litate sau origine națională sau etnică, precum și descendența, vârsta, dizabilitatea, sexul, genul, identitate de gen, orientarea sexuală și alte caracteristici sau statut” (ECRI, Recomandarea nr. 15, din 8 decembrie 2015).

În același timp, în ultimii ani, la nivel european, se observă o incidență crescândă a discursului instigator la ură în mediul online, iar conform Protocolului Adițional la Convenția privind Criminalitatea Informatică, articolul 2.1 (idei regăsite și în Constituția RM și în Legea RM nr. 6 din 02.02.2009 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică) unde: „material rasist și xenofob” înseamnă orice material scris, orice imagine sau orice reprezentare a ideilor sau teoriilor, care susține, promovează sau incită la ură, discriminare sau violență, împotriva oricărui individ sau a unui grup de indivizi, bazat pe rasă, culoare, descendența națională sau origini etnice, dacă religia este folosită drept pretext pentru oricare dintre acești factori. În ceea ce privește definirea Urii cibernetice de Liga Anti-Defăimare, menționăm că aceasta reprezintă „orice care utilizează tehnologii electronice de comunicare pentru răspândirea antisemitismului, rasismului, bigotismul, extremismul sau mesajele sau informațiile cu caracter terorist. Aceste tehnologii electronice de comunicare includ internetul (spre exemplu site-urile web, rețelele sociale, Web 2.0 utilizatorii care generează conținut, site-uri de date, blog-uri, jocuri online, mesaje instant și e-mail), precum și alte tehnologii computerizate și celulare bazate pe tehnologii informaționale.

După cum observăm, trimiteri la discursul instigator la ură, definiri și abordări conceptuale valorificate în diverse și importante documente europene, internaționale, dar și naționale: Legea nr 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității și Legea nr 298 din 21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurării egalității, care-și exercită atribuțiile date în competență prin Legea nr. 121.

Considerăm relevant a menționa și faptul că în R. Moldova există și legi cu mecanisme de protecție, precum art. 346 din Codul penal, nr. 985 din 18.04.2002, Legea nr. 54 din 21.02.2013, privind contracararea activității extremiste, dar și Legea nr. 121, pomenită mai sus, ce sancționează *instigarea la discriminare*. Codul audiovizualului (art. 6) stabilește, în acest sens, că (1) „radiodifuzorului îi este interzisă difuzarea de programe care conțin orice formă de incitare la ură pe considerente de rasă, religie, naționalitate, sex”. Și dacă discursul de ură nu este calificat drept infracțiune, atunci legislația civilă care trebuie aplicată este legislația anti-discriminare, cu condiția ca discursul să se încadreze sub noțiunea de *instigare la discriminare*, iar aici intervine deja Consiliul pentru prevenirea și eliminare discriminării și asigurarea egalității și, dacă e vorba de subiecții ce cad sub incidența Codului audiovizualului, respectiv, Consiliul Coordonator al Audiovizualului.

În Republica Moldova, discursul instigator la ură poate fi sancționat pe mai multe căi și de mai multe autorități: *Consiliul pentru*

prevenirea și eliminare discriminării și asigurarea egalității, Consiliul Național al Audiovizualului, Avocatul Poporului (cu precizarea că nu poate emite decât recomandări), Instanța e judecată civilă, Poliția și instanța de judecată penală.

Interesul nostru pentru discursul politic nu este întâmplător, ci argumentat de abundența exemplelor instigatoare la ură, în special în campaniile electorale, când cel din urmă devine un instrument lingvistic de persuasiune și manipulare a publicului alegător. Cunoscut este faptul că discursurile politice din campaniile electorale au scopul ferm de a transmite și a promova „oferta electorală” convingător, astfel încât receptorul/alegătorul să creadă, să urmeze și să voteze ideile programului. Varietatea strategiilor discursive ce vizează transmiterea acestor mesaje electorale implică diverse tehnici și forme care generează efecte de credibilitate și orientează electoratul spre o anumită interpretare a ofertei politice. Astfel că, se numește, ponegrește, discriminează contracandidatul, pentru a-și sculpta, evidenția imaginea proprie, una benefică, opusă și pe placul electoratului. În acest context, amintim și afirmația lingvistului Andrei Stoicu: „un răspuns corect poate seduce un alegător, dar un răspuns sincer prea tranșant și în dezacord cu așteptările cetățeanului poate dezamăgi un potențial alegător” (Stoicu A, 2000, p. 58), iar exprimarea urii în campaniile electorale față de un contracandidat, ancurează violență, manifestat prin dezechilibru emoțional, ceea ce nu ar caracteriza benefic un actor politic.

Exemple de discursuri instigatoare la ură

Puțini dintre noi aleg cu grijă cuvintele rostite, unii au nevoie de timp ca să înțeleagă că discursul este o formă extrem de puternică și poate facilita atingerea oricărui scop, în același timp generând fie efecte pozitive, fie negative. Alții mânuiesc atât de bine strategiile discursive, încât ușor pot capta, convinge sau chiar manipula orice public.

Discursurile electorale, în esență tot politice, prin menirea sa de a influența, a ghida, a manipula, a convinge publicul electoral, sunt forme de comunicare politică, mesaje prin care emițătorul, omul politic, reprezentantul unui partid sau omul ce râvnește a câștiga o funcție ajunge la receptor - electoratul, populația care trebuie să-l voteze. Și aici, manipularea nu este abordată ca un fenomen care poate apărea în orice tip de discurs, ci ca o procedură importantă, sau ca un instrument de câștigare a controlului și puterii în arena politică.

Discursul instigator la ură este cauzat de anumite elemente de discriminare, hărțuire, comportament provocator care vizează demnitatea, intimidă, umilește etc. implicit, determină oamenii să se comporte într-un anumit fel, într-un mod care să-l discrediteze în fața electoratului, puterea lingvistică, declanșând anumite efecte în mintea publicului.

În continuare, propunem doar câteva exemple ce ar putea fi tratate ca instigatoare la ură, discursuri și comportamente din campania electorală din Republica Moldova, în variate contexte, fie emisiuni televizate, fie articole publicate:

• Alegerile Prezidențiale din 30 octombrie 2016:

Dezbaterea electorală de la postul de televiziune TV7 - adresarea moderatorului către candidatul la funcția de președinte Maia Sandu „*De unde s-a luat Maia Sandu? Doamna Sandu de unde dvs. în 2012?*” (min. 10:52), este o discriminare directă, întrucât este tratată mai puțin favorabil decât candidații prezenți, atitudini ancorate în comparație cu contra candidatul.

Discriminare, prin defăimare, implicit o instigare la ură, considerăm și forma ironică și subtilă împotriva minorităților sexuale, manifestată de către moderator, în dezbaterea electorală din 7 noiembrie 2016, care adresează candidatei Maia Sandu întrebarea sexistă: „*Ați avut un bărbat pe care să-l iubiți?*” (min. 23:49, TV7), în contextul discuțiilor despre minoritățile sexuale, întrebare ce ar încălca punctul 49 din Regulamentul CEC.

Astfel că, orice discurs care poate dezavantaja persoane în funcție de rasă sau etnie, vârstă, orientare sexuală, religie sau dezabilitate și nu poate fi justificată în mod obiectiv poate fi considerat unul discriminator și instigator la ură. Drept exemplu, poate servi și conferința de presă, IPN, a unui grup de preoți privind susținerea unui candidat moral sănătos și pro-ortodox, accesibilă la adresa: <https://www.youtube.com/watch?v=-EDEqrcbjI8>, și în cadrul căreia câțiva membrii ai Bisericii Ortodoxe aflate sub patronatul Patriarhiei Moscovei (Episcopul de Bălți și Fălești, Preotul Marcel, preotul Ioan Grigoraș, preotul Roman Pintilii și preotul Vitalie Șanhar) au defăimat-o pe

candidata Maia Sandu, în favoare candidatului Igor Dodon, implicit discriminând minoritățile sexuale existente din R. Moldova, aici Maia Sandu fiind exponent al femeilor de o anumită vârstă, care nu sunt căsătorite și nu au copii și care se abate de la „axa moralității” pentru faptul că susține și că este susținută de comunitatea minorităților sexuale: (min: 03:34) *„avem de ales un creștin și un necreștin, un patriot și un nepatriot”*; (min: 04:45) *„atitudinea ei față de moralitatea creștină, față de curățenie sufletească, față de tot ce este sfânt, și chiar și de simplu popor pare să fie abătută mult de la axa moralității”*; (min: 06:40): *„numai într-o minte fără de minte putea încolți o astfel de idee”*; (min: 09:57): *„ultimul punct care ne face să vă îndemnăm dragi creștini ca nici într-un caz să nu votați această candidatură la președinte pentru că vă asumați multă osândă și mare păcat în fața lui Dumnezeu, este dânsa Sandu, Maia Sandu, este primul candidat în istoria Moldovei care este susținută public de activiștii homosexuali, de lesbiene, de bisexuali și de transsexuali”*; (min: 24:16): *„dacă la acest post aspiră un candidat care la 40 de ani nu are nici copii, nici soț, nici nu a dat naștere la un copil, [...], dar faptul că este acesta lucrul la 40 și ceva de ani, pe bună dreptate vorbește despre faptul că omul este un bob sec, omul este sterp”* etc. Asemenea abordare considerăm o încălcare gravă și poate fi examinată ca hărțuire, comportament pe criteriu de orientare sexuală, vârstă, statut care aduce la crearea unui cadru intimidant, degradant și ofensiv.

Mesaje instigatoare la ură se regăsesc și în campania electorală din 2018

• Alegerile Locale din 25 mai 2018:

Pe data de 24 aprilie 2018, portalul www.moldovandream.com a publicat articolul *„Andrei Năstase la spitalul de psihiatrie din Costiujeni: lângă voi mă simt ca acasă”*, mesaj prejudecată ce ține de persoanele cu deza-bilități psiho-sociale, candidatul PPPDA Andrei Năstase prezentat în mod nefavorabil.

Portalul www.stiripespuse.com pe data de 27 aprilie 2018 a publicat un articol cu titlul: *„Andrei Năstase după întrevederea cu Abdullah Elam Karim: Sunt gata să dau arabilor Chișinăul în arendă pentru 50 de ani!”*, ce ar presupune o înțelegere a candidatului Andrei Năstase cu reprezentanții Emiratelor Arabe Unite, o știre falsă care vizează prejudecăți și clișee legate de religie și rasă, menționându-se în același context că în Chișinău și suburbii vor fi construite Moschei și vor fi aduși 30 000 de musulmani, informație ce reprezintă o încercare de a stimula stereotipurile legate de religia islamică, musulmani și arabi și l-ar defavoriza pe candidat.

O situație similară întâlnindu-se și în campania prezidențială din 2016, știrea falsă în care Moldova urma să primească 30 000 de sirieni, știre în defavoarea Mariei Sandu.

Informații denigratoare la adresa lui Andrei Năstase a publicat și portalul www.presa independenta.wordpress.com, 27 aprilie 2018, *„Interviu cu preotul din sat la Năstase”*: *„Năstase a fost un mic diavol! Bine că a plecat de la noi, din Mândrești”* etc.

După cum s-a observat, în campaniile electorale discursul instigator la ură devine

un instrument de manipulare a electoratului, în special al celui neinformați și creduli.

Factori ce ar facilita recunoașterea discursului instigator la ură

Cu riscul de a ne repeta, menționăm că discursul instigator la ură este o formă de exprimare, prin urmare este dificil de a stabili unde se termină „libertatea” de exprimare și unde începe discursul calificat drept *ură*. Deseori alegătorii sunt manipulați de politicieni și se pierde măsura acceptabilului și intolerabilului. Tocmai din acest considerent, credem important a aminti câteva sugestii, inspirate din recomandările organismelor internaționale, cât și organizațiilor care desfășoară campanii de *advocacy* în acest domeniu:

- o **Conținutul și forma de exprimare**, în ce măsură declarația este deliberat provocatoare, cum este formulată, stilul său de exprimare și în ce măsură este răspândită. Deci, dacă discursul instigator la ură este enunțat face-to-face, fără public, impactul lui va avea caracter unilateral, prin urmare, mai puțin provocator. Sau același discurs poate fi unul inofensiv și neutru într-un context, situație de comunicare, dar în alt caz poate fi periculos și provocator.

Concluzii și recomandări

Campania electorală din R. Moldova este una bogată în discursuri instigatoare la ură, acestea servind drept instrumente de manipulare a opiniei publice, strategie electorală a campaniei negative în care un candidat în scopul de a câștiga votul alegătorului atacă

- o **Climatul politic, social și economic** la momentul exprimării și răspândirii discriminării împotriva contracandidatului. Discriminarea sistematică împotriva contracandidatului, utilizând aceeași arie tematică și aceeași tehnică sporește efectul discursului ură.

- o **Funcția sau poziția politicianului** – dacă acesta este din guvernarea actuală, bine cunoscut de electorat și a făcut ceva pentru popor, puterea declarațiilor lui va fi mai influențabilă, pe când cel care nu a fost la guvernare și e nou în arena politică, îi va fi mult mai greu să se afirmă și să capete încrederea electoratului.

- o **Amploarea răspândirii declarațiilor**, natura audienței, mijloacele de transmitere a discursului, răspândirea în mass-media sau pe Internet, precum și tirajarea, prelucrarea masivă poate indica spre o strategie deliberată de instigare la ură împotriva contracandidatului.

- o **Scopul exprimării** – declarațiile ură în cadrul campaniilor politice, în sine sunt unele denigratoare, întrucât scopul lor este de a-l ponegri pe oponent. Prin urmare, trebuie a se lua în considerație contextul mai larg în care politicienii se exprimă, a se verifica veridicitatea afirmațiilor și a combate știrile, afirmațiile false. adversarul și nu-și evidențiază propriile calități, merite.

Prin urmare, consultarea mai multor surse, verificarea surselor și a informațiilor în repetate rânduri va ajuta să nu fiți ușor manipulați de actorii politici și nu doar.

Bibliografie:

1. Vlăsceanu Lazăr, Zamfir Cătălin coordonatori. *Dicționar de sociologie*, Editura Babel, București, 1998.
2. Factcheet, *Curtea Europeană a Drepturilor Omului*, iunie 2016:
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf
3. Lia Pop, Ioan Laza, *Discursul politic și comunicare*, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2004, p. 48.
4. *Manual on hate speech*, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2009.
5. *Recomandarea de politică generală nr. 15 a Comisiei Europene împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) privind combaterea discursului de incitare la ură*, adoptată la 8 decembrie 2015.
6. *Recomandarea nr. (97) 20 Comitetului Miniștrilor către statele membre despre discursul instigator la ură*, disponibil la:
[http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/dhlgbt_docs/C_M_Rec\(97\)20_en.pdf](http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/dhlgbt_docs/C_M_Rec(97)20_en.pdf)
7. Stoicu, Andrei. *Comunicarea politică. Cum se vând idei și oameni*, Editura Humanitas – Libra, București, 2000, p. 58.
8. *Recomandarea nr. R 97(20) a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei adresată statelor membre cu privire la „discursul de incitare la ură”*, 30 octombrie 1997.
9. *Recomandarea de politică generală nr. 7 a Comisiei Europene împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) privind legislația națională pentru combaterea rasismului și a discriminării rasiale*, 13 decembrie 2002.
10. *Recomandarea 1805 (2007) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind „blasfemia, insulta religioasă și discursul de incitare la ură împotriva persoanelor pe motiv de religie”*, 29 iunie 2007.
11. *Studiul nr. 406/2006 al Comisiei de la Veneția, „Raport privind relația dintre libertatea de exprimare și libertatea de religie: problema reglementării și urmării penale a blasfemiei, a insultei religioase și a incitării la ură religioasă”*, doc. CDLAD (2008) 026, 23 octombrie 2008.
12. *Manual privind discursul de incitare la ură*, Strasbourg, Editura Consiliului Europei, 2009.
13. *Document de discuție al Comisarului pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei privind „Jurnalismul etic și drepturile omului”*, doc. Comm DH (2011) 40, 8 noiembrie 2011.
14. Websiteul Conferinței cu tema „Abordarea discursului de incitare la ură: Conviețuirea online” organizată de Consiliul Europei la Budapesta în noiembrie 2012.
15. Websiteul Conferinței cu tema „Factorul ură în discursul politic – Cui revin responsabilitățile?” organizată de Consiliul Europei la Varșovia în septembrie 2013.
16. Websiteul Conferinței cu tema „Libertatea de exprimare: încă o condiție prealabilă pentru democrație” organizată de Consiliul Europei la Strasbourg în octombrie 2015.

Диаграмма соотношения частей:

